

IMAGE TRANSMISSION AND PROCESSING DEVICES, TELEDIAGNOSTICS

Feruz O'tkirova¹

Jamshid Abdurazzoqov²

Tashkent Medical Academy

KEYWORDS

Image transmission, Image processing devices, Telediagnosics, Remote diagnostics, High-resolution imaging, Artificial intelligence in healthcare, Machine learning in diagnostics, Data compression in telemedicine, Wireless communication for medical imaging, Healthcare accessibility

ABSTRACT

The rapid advancements in image transmission and processing devices have revolutionized the field of telediagnosics, enabling precise, real-time remote medical consultations and diagnostic procedures. This article explores the technological underpinnings and applications of modern image transmission systems, such as high-resolution imaging sensors, data compression algorithms, and wireless communication protocols, which facilitate the efficient transfer of medical images over vast distances. Additionally, it highlights the integration of advanced processing technologies, including artificial intelligence (AI) and machine learning (ML), for automated analysis and interpretation of diagnostic images. Key challenges, such as maintaining data privacy, ensuring transmission quality, and addressing infrastructure disparities, are discussed alongside strategies to overcome these limitations. The article concludes with an assessment of the future potential of image transmission and processing technologies in enhancing global healthcare accessibility through telediagnosics.

2181-2675/© 2024 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: **10.5281/zenodo.14494458**

This is an open access article under the Attribution 4.0 International(CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Department of Biomedical Engineering, Informatics and Biophysics, Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

² Department of Biomedical Engineering, Informatics and Biophysics, Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

TASVIRLARNI UZATISH VA QAYTA ISHLASH APPARATLARI, TELEDIAGNOSTIKA

KALIT SO‘ZLAR/ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

Tasvirni uzatish, Tasvirga ishlov berish qurilmalari, Telediagnostika, Masofaviy diagnostika, Yuqori aniqlikdagi tasvirlash, Sog'liqni saqlashda sun'iy intellekt, Diagnostikada mashinani o'rganish, Telemeditsinada ma'lumotlarni siqish, Tibbiy tasvir uchun simsiz aloqa, Sog'liqni saqlash xizmatlaridan foydalanish imkoniyati

ANNOTATSIYA/ АННОТАЦИЯ

Tasvirlarni uzatish va qayta ishlash qurilmalaridagi jadal yutuqlar telediagnostika sohasida inqilob qildi, bu esa aniq, real vaqt rejimida masofaviy tibbiy maslahatlar va diagnostika muolajalarini amalga oshirish imkonini berdi. Ushbu maqola tibbiy tasvirlarni katta masofalarga samarali uzatishni osonlashtiradigan yuqori aniqlikdagi tasvir sensorlari, ma'lumotlarni siqish algoritmlari va simsiz aloqa protokollari kabi zamonaviy tasvirni uzatish tizimlarining texnologik asoslari va ilovalarini o'rganadi. Bundan tashqari, u diagnostik tasvirlarni avtomatlashtirilgan tahlil qilish va talqin qilish uchun ilg'or qayta ishlash texnologiyalari, jumladan sun'iy intellekt (AI) va mashinani o'rganish (ML) integratsiyasini ta'kidlaydi. Ma'lumotlar maxfiyligini ta'minlash, uzatish sifatini ta'minlash va infratuzilmadagi nomutanosibliklarni bartaraf etish kabi asosiy muammolar ushbu cheklovlarni bartaraf etish strategiyalari bilan birga muhokama qilinadi. Maqola telediagnostika orqali sog'liqni saqlashning global foydalanish imkoniyatini oshirishda tasvirni uzatish va qayta ishlash texnologiyalarining kelajakdagi imkoniyatlarini baholash bilan yakunlanadi.

Tasviriy axborotni olish va uni qayta ishlab tahlil qilish tezliklari orasidagi katta farq tasvirlarga ishlov berish, tahlil etishni avtomatlashtirish masalasini shu kunning eng dolzarb masalalaridan biriga aylantirdi. 1960-yillar boshlarida rivojlangan mamlakatlarda tasvirlarga ishlov berish, tahlil etishni avtomatlashtirish qurilma va usullarini ishlab chiqish bo'yicha izlanishlar boshlandi, 214tati-mexanik, 214tati 214tatisti, 214tatic214, sonli-analogli hisoblash qurilmalari hamda tizimlari kashf etildi va qo'llanila boshladi. Tasvirlarni qayta ishlash jarayonida tarkibida ularni qayd etish, natijalarni chiqarish va aks ettirish (masalan ekranda) qurilmalari bo'lgan zarur tezlik va xotiraga ega bo'lgan kompyuterlar alohida o'rin tutadi. Tasvirlarga ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil etish uchun kompyuterdan foydalanish, ular qo'llaniladigan yangi keng sohaga yo'l ochdi. Tasvirlarga ishlov berish, tahlil qilish uchun kompyuterlarni qo'llash, maketlarini qurishga nisbatan qisqa vaqt 214tatis kam kuch sarflab tahlil etish va ishlov berishning ixtiyoriy usuli modelini-nainki benuqson holni, hattoki hozirgi zamon texnikasi amalga oshirish imkonini bermaydigan hollarni ham ko'rish imkonini berdi, natijalarning aniqligini, ishonchligini hamda deyarli to'liq qayta tiklanishini, ishlov berish jarayonini istalgan qadamini nazorat qilish imkonini, yechadigan masala turi, xususiyatiga qarab moslashuvchanlikni ta'minlaydi.

Shuning uchun ham tasvirlarga ishlov berish va tahlil qilish avtomatlashtirilgan tizimlarining ko'pchiligi universal kompyuterlarga asoslangan.

Tasvir ko'rinishga ega bo'lmagan axborotlarni vizuallashtirish (ya'ni tasvirni yaratish) masalalari bilan kompyuter grafikasi shug'ullanadi. Vizualashtirish tasvirlanishi zarur bo'lgan ob'ektning tasnifi (modeli) asosida bajariladi. Hozirgi paytda vizuallashtirish usullari va algoritmlari juda ko'p bo'lib, ular nimani va qanday qilib aks ettirish bilan bir-biridan farq qiladi.

Vizuallashtirishga misollar (murakkablashib statist tartibida) sifatida quydagilarni ko'rsatish mumkin:

- – funksiyalar grafigi;
- – diagrammalari;
- – geografik kartalari;
- – animatsiyalar.

Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, grafiklar vaqtga nisbatan o'zgarmas (statik) bo'ladi. Kompyuter o'yinlarida uchraydigan ayrim o'yinlar vaqt oralig'ida o'zgarib turadi. Boshqalarida esa real dunyo ob'ektlari bilan bo'layotgan o'zgarishlarni tasvirlovchi illyuziya hosil qiladi. Tasvirlarni qayta ishlash – bu tasvirlarni almashtirish bilan bog'liq masalalar. Tasvirlarni qayta ishlash algoritmlari uchun boshlang'ich ma'lumotlar ham tasvirlar, natija ham tasvirlar. Bunga misol bo'lib tasvirlarni uzatish tizimi xizmat qilishi mumkin. Bu tizimda ma'lumotlarni kam xajmli kodlashtirish, tasvirdagi xalal beruvchilarni kamaytirish masalalari hal qilinishi kerak. Tasvirlar sifatini ma'lum bir mezondan bog'liq holda yaxshilash (masalan, tasvirni tiklash, ranglarni o'zgartirish, kontrastni oshirish) ham, ularni tubdan o'zgartirib yuboruvchi maxsus almashtirishlar ham, tasvirlarni qayta ishlash masalasi bo'lishi mumkin.

Tasvirlarni aniqlash masalasi tizimga kiritilgan tasvirni bir necha tasvirlarni (o'ziga xos belgilarini) olish, yoki bu tasvirni oldindan ko'rsatilgan sinflarning qay biriga tegishlilikini aniqlashdan iborat. Vizual ob'ektlarni aniqlash qandaydir ma'noda kompyuter grafikasi masalasiga teskaridir. Chunki berilgan tavsiflar asosida tasvirni yaratish kompyuter grafikasining masalasi, uning tavsiflarini hosil qilish tavsiflarni aniqlash masalasi. Ammo bu tavsif bu masalalarning har birida xar hil bo'lishi mumkin. Tasvirlarga ishlov berish va tahlil etish inson faoliyatining tasvirlarga aloqador va kompyuter qo'llash mumkin bo'lgan barcha sohalarida qo'llaniladi. Ko'pchilik mutaxassis va olimlarning fikriga ko'ra tasvirlarga sonli ishlov berish va tahlil etish usullari nazariyasi va hisoblash vositalarining rivojlanishi fan va texnika yorqin kelajakka ega bo'lgan yangi sohasi tug'ilishiga olib keldi. Keyingi o'n yil 215tatis tasvirlarga sonli ishlov berish va tahlil etishning qo'llanish sohasi sezilarli darajada kengaydi. Bunga kompyuterlarning o'lchamlari va narxining pasayishi, ishlash tezligining esa oshishi, tasvirlarni mashinalarga kiritish, chiqarish va akslantirish qurilmalarining sanoat nusxalari ishlab chiqilganligiga katta ta'sir ko'rsatdi.

Inson o'z faoliyatida turli-tuman tasvirlarga ro'baro keladi. Bu tasvirlarni qayta ishlashni avtomatlashtirish, manba va natijalarni saqlab qo'yish muammosi eng keng tarqalgan saqlovchilarni, tasvirlarni qayd etish vositalari va usullarini sinflarga tartiblashni taqozo etadi. Tasvirlarga ishlov berish masalalarining asosiy ish quroli bo'lgan 216tatisti hisoblash mashinalarida saqlanadigan ma'lumotlar, ularga kirish va ishlov berish algoritmlari, ishlov berish bosqichlari ketma-ketligi va boshqalarga ma'lum talablar qo'yadi. Tasvirlarga sonli ishlov berish va tahlil etishning muammosiga shu nuqtai-nazardan qarab tasvirlarga ishlov berishning bir tomondan mazmun to'liqligiga, ikkinchi tomondan ma'lumotlarni saqlash va boshqarish, mashina algoritmlarining ko'rinishi, hisob jarayonini tashkil etish xususiyatiga qarab eng muhim bosqichlarga ajratish mumkin:

1. Tasvirlarni sonli ko'rinishga o'tkazishga tasvirlarni kompyuter xotirasiga kiritish, tasvirlarni xotiraning turli sathlarida samarali saqlash uchun tasviriy ma'lumotlarni sonli qiymatlar yordamida ifodalash kiradi. Bu erda foydalanilgan yechimlar eng avvalo ma'lumotlarni 216tatisti hisoblash mashinalarida saqlash va keyinchalik zaruriy zaruriy ishlov berish nuqtayi nazaridan baholanishi kerak. Bu bosqichda asosiy jarayonlar diskretlash, kvantlashdir va tasvirlarni kompyuter xotirasiga joylashtirishdir.

2. Tasvirlarga dastlabki ishlov berish bosqichining asosiy maqsadi manba tasvir tarifining tuzilishi va shaklini saqlab qolishdir. Bajarilgan almashtirishlar ya'ni manba tasvir sinfiga kiruvchi tasvirlarni hosil qiladi. Masalan, sonli matritsa ko'rinishidagi manba tasvir dastlabki ishlov berish natijasida yangi, lekin bari-bir sonli matritsa ko'rinishidagi tasvirga o'tkaziladi ya'ni tiniqlashtiradi. Bu amal bo'laklarni kuchaytirish hisobiga amalga oshiriladi. Bu bosqichning asosiy amallari sifatida tasvir sifatini oshirish va yo'qotilgan axborotlarni tiklash.

3. Tasvirlarni qo'shqiymatli ko'rinishga keltirish bosqichida tasvirlardan chiziqli tuzilmalar hosil qilish yoki ajratish amallari bajariladi. Tasvirlarni chiziqli yoki grafik ko'rinishga keltirish, uni tahlil qilish, parametrlarini o'lchashni amalga oshirish bu bosqichda ancha osonlashadi. Bu bosqichning asosiy amallari tasvirlarni bo'laklash, kontur, skeletlarni ajratishdir.

4. Tasvirlar tahlili bosqichida fragmentlar va hokazoda turli parametrlarni o'lchash, belgilarini aniqlash yo'li bilan tasvir va undagi ob'ektlar tariflanadi. Bu bosqichning asosiy amallari 216tatisti, 216tatic, 216tatic, 216tatic tuzilishi va boshqa belgilarni o'lchash jarayoni.

5. Tasvirlarni sinflarga ajratish va tanishda, odatda bu tasvirlarga sonli ishlov berish va tahlil etishning asosiy hal qiluvchi bosqichi hisoblanadi. Unda tahlil natijalari yordamida tasvir va uning ob'ektlari sinflarga ajratiladi va tanlanadi. Ushbu o'tilgan bosqichlarning har qanday amaliy masalada to'liq qo'llanishi shart emas, shu bilan birgalikda ularning berilgan tartibda bajarilishi ham talab qilinmaydi. Masalan tasvirlarni sinflarga ajratish va tanish masalasini birinchi bosqichda olingan manba tasvirda bevosita, boshqa bosqichlarsiz, amalga oshirish mumkin.

1.2 Tasvirlarni uzatish va qayta ishlash apparati turlari bilan tanishuv.

Tasvirlarni qayta ishlash apparatlari turli ma'lumotlar va axborotlarni qayta ishlaydi va yuqori sifatli aniqlikda uzatadi

1. Tasvirlarni uzatish texnologiyalari

a. Kameralar va Skanerlar: tasvirni olish apparatlari

Tasvirlarni olish uchun ishlatiladigan zamonaviy kameralar va skanerlar bir qator texnologiyalarni o'z ichiga oladi:

Sensorlar: Kameralarda ikki xil sensorlar keng tarqalgan: CMOS va CCD.

CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) sensorlari tejamkor, kam energiya sarflaydi, yuqori kadr tezligiga ega va ko'p hollarda smartfon kameralarida qo'llaniladi. Bu sensorlarda piksellar individual ravishda boshqariladi, bu esa yuqori tezlikda kadr olish imkonini beradi.

CCD (Charge-Coupled Device) sensorlari tasvir sifatini yuqori darajada saqlaydi va qimmatroq hisoblanadi. Bu sensorlar ko'pincha ilmiy tahlil, astronomiyadagi teleskoplar yoki yuqori sifatli raqamli fotoapparatlar uchun qo'llaniladi.

HDR texnologiyasi kamerada eng yorug'va eng qorong'i joylarni bir xil darajada aniq aks ettirish uchun bir necha ekspozitsiyadagi tasvirlarni birlashtiradi. HDR orqali yorqinlikni keng doirada saqlash mumkin, bu xususan quyoshli manzaralarda yoki past yoritish sharoitida foydali.

AI asosida avtomatik optimallashtirish: Zamonaviy kameralar sun'iy intellekt yordamida yuzlarni, buyumlarni yoki sahnalarni tanib, har bir vaziyat uchun optimal sozlamalarni avtomatik belgilaydi. Masalan, smartfon kameralarida odam yuzlarini aniqlash, avtomatik fokuslash, va yorug'lik balansi algoritmlari mavjud.

b. Siqish algoritmlari

Tasvir hajmini kamaytirish uchun siqish algoritmlari qo'llaniladi va ular ikkiga bo'linadi: yo'qotish bilan siqish (lossy compression) va yo'qotishsiz siqish (lossless compression).

JPEG: Bu lossy siqish format bo'lib, asosan foto suratlarda keng qo'llaniladi. Tasvirning hajmi 10-20 barobargacha kamaytirilishi mumkin, lekin ba'zi detallarning yo'qolishi tufayli sifati biroz pasayadi.

PNG: Bu lossless format, ya'ni sifati yo'qolmagan holda siqiladi. Raqamli grafik dizayn, tibbiyot tasvirlarini saqlash va biror aniq detallarga ehtiyoj mavjud joylarda ishlatiladi.

HEIF (High Efficiency Image Format): Zamonaviy tasvir saqlash formati bo'lib, JPEG'ga nisbatan ancha sifatli va hajmni kichikroq qiladi. Smartfonlar va ko'plab multimedia qurilmalari HEIF formatini qo'llab-quvvatlaydi.

c. Tarmoqlar orqali uzatish

Tasvirlarni tarmoqlar orqali uzatishda yuqori tezlik va past kechikish juda muhim. Shu maqsadda quyidagi texnologiyalar ishlatiladi:

Wi-Fi 6: Tezlikni oshiradi va bir vaqtning o'zida ko'plab qurilmalarni ulash imkonini

beradi. Masalan, uy sharoitidagi kuzatuv kameralarining tasvirlarini uzatishda keng qo'llaniladi.

5G tarmoqlari: Bu tarmoq katta hajmdagi tasvir va videolarni past kechikish bilan uzatish imkonini beradi, masalan, real vaqti telemeditsina yoki masofaviy monitoring uchun.

Optik tolalar: Ular yorug'lik signallari orqali katta hajmdagi ma'lumotlarni yuqori tezlikda uzatadi. Optik tolalar ko'pincha telemeditsina, ilmiy laboratoriyalar yoki videokuzatuv tizimlari uchun ishlatiladi.

2. Tasvirlarni qayta ishlash usullari

a. Filtrlash va yaxshilash

Tasvirni filtrlar yordamida qayta ishlash uning sifatini yaxshilash, rang balansi va shovqinni kamaytirish imkonini beradi.

Gauss filtri: Bu shovqinni kamaytirish uchun eng mashhur filtr bo'lib, tasvirni silliqlashtirish imkonini beradi. Gauss filtrida har bir pikselning qiymati uning atrofidagi piksellarning o'rtacha qiymatiga yaqinlashtiriladi.

Kantur filtri: Tasvirda ob'ektlarning chekkalarini aniq ko'rsatish uchun ishlatiladi. Masalan, Canny kantur detektori ob'ektlarning chegaralarini ajratish uchun ajoyib algoritm hisoblanadi va uni OpenCV kutubxonasida topish mumkin.

Ranglarni tuzatish (Color Correction): Rang balansi va gamma tuzatish kabi jarayonlar orqali tasvirni yanada aniqroq qilish mumkin. Ranglarni tuzatish jarayonida tasvirning barcha kanallari (R, G, B) optimallashtiriladi.

b. Ob'ektlarni aniqlash va ajratish

Bu jarayon kompyuter ko'rish algoritmlari va sun'iy intellekt yordamida amalga oshiriladi. Asosiy algoritmlar:

YOLO (You Only Look Once): YOLO - real vaqti ob'ektlarni aniqlash uchun ishlatiladigan model. U bir necha millisekund ichida tasvirni qayta ishlaydi va ob'ektlarni aniqlaydi. Masalan, avtomobil harakati kuzatuv tizimlarida avtomobil va piyodalarni tanib olish uchun ishlatiladi.

Faster R-CNN: Bu algoritm ob'ektlarni tasvirdagi joyini aniqlash va klassifikatsiyalashda yaxshi natija beradi. Ob'ektlarning turini va ularning tasvirdagi joylashuvini topishda ishlatiladi. Faster R-CNN odatda katta resurslar talab qiladi.

SegNet va U-Net: Segmentatsiya uchun ishlatiladi, ya'ni tasvirdagi ma'lum joylarni belgilaydi. Bu algoritmlar tibbiy tasvirlarni, masalan, MR va KT tasvirlarini segmentatsiyalashda keng qo'llaniladi.

c. Tasvirlarni qayta ishlash apparatlari

Tasvirlarni qayta ishlashda maxsus apparatlar ishlatiladi va ular yuqori samaradorlik va tezlikni ta'minlaydi.

GPU: Grafik protsessorlar tasvirlarni parallelda qayta ishlash imkonini beradi. GPU'lar, masalan, NVIDIA va AMD, ayniqsa neyron tarmoqlarni o'rgatishda va katta

hajmdagi tasvirlarni qayta ishlashda keng qo'llaniladi.

FPGA: Bu dasturlashtiriladigan matritsa bo'lib, qayta dasturlash imkonini beradi va tasvirlarni qayta ishlashda yuqori tezlik bilan ishlaydi. Ko'pincha sanoat robotlari va avtomatlashtirilgan monitoring tizimlarida qo'llaniladi.

3. Dasturiy va apparatli ta'minot

a. OpenCV va MATLAB

Bu dasturlar tasvirlarni qayta ishlash va tahlil qilish uchun asosiy vositalardan hisoblanadi.

OpenCV: Bu ochiq manba kutubxonasi va unda filtrlash, chetlarni aniqlash, ranglarni tahlil qilish kabi ko'plab funksiyalar mavjud. Kompyuter ko'rish dasturlarida ishlatiladigan ko'pgina funksiyalarni OpenCV orqali yaratish mumkin.

MATLAB: MATLAB ilmiy va texnik tahlil uchun keng qo'llaniladi. Image Processing Toolbox yordamida MATLAB'da tasvirlarni segmentatsiya qilish, morfologik operatsiyalar va ranglarni tuzatish kabi funksiyalarni bajarsa bo'ladi.

b. Neyron tarmoqlar uchun apparat

Tasvirlarni qayta ishlash uchun maxsus dasturlash imkoniyatiga ega apparatlar juda muhim hisoblanadi.

TPU (Tensor Processing Unit): Google tomonidan ishlab chiqilgan TPU'lar sun'iy intellekt algoritmlarini o'rgatish uchun mo'ljallangan. TPU'lar yuqori samaradorlikka ega va tasvirlarni qayta ishlash uchun ancha tez ishlaydi.

4. Tasvirlarni saqlash va arxivlash texnologiyalari

a. Tasvir formatlari

Tasvir formatlarini to'g'ri tanlash tasvir sifatini saqlab qolishda juda muhim ahamiyatga ega:

RAW: Bu format kameradan olingan tasvir ma'lumotlarini hech qanday siqishsiz saqlaydi. Tasvirni maksimal sifatda saqlash uchun ishlatiladi, lekin hajmi kattaroq bo'ladi.

TIFF (Tagged Image File Format): Bu professional darajadagi tasvirlarni saqlash uchun ishlatiladi, ayniqsa tibbiyot va ilmiy tadqiqotlarda.

JPEG 2000: JPEG'ning yangi versiyasi bo'lib, yuqori sifatli va yo'qotishsiz siqishni qo'llab-quvvatlaydi. Arxivlashtirishda ham ko'p qo'llaniladi.

b. Tasvirlarni bulutda saqlash

Bulutli saqlash texnologiyalari tasvirlarni onlayn saqlash va ularni masofadan uzatish uchun qulay imkoniyatlar yaratadi:

Amazon S3, Google Drive, Dropbox: Bulutli xizmatlar orqali foydalanuvchilar katta hajmdagi tasvirlarni saqlab, masofadan ulanishlari mumkin. Bu, ayniqsa, katta arxivlar uchun qo'l keladi.

Sichlashtirish va kriptografiya: Tasvirlarni uzatish va saqlashda maxfiylik va xavfsizlikni ta'minlash uchun siqish algoritmlari va kriptografik usullar qo'llaniladi.

5. Sun'iy intellekt yordamida tasvirlarni qayta ishlash va tahlil qilish

a. Dastlabki tayyorlash jarayonlari (Preprocessing)

Sun'iy intellekt algoritmlari uchun tasvirlarni tayyorlash (preprocessing) juda muhim:

Ma'lumotlarni kengaytirish (Data Augmentation): Tasvirlarni aylantirish, kichraytirish yoki boshqa yo'llar bilan ko'paytirish orqali mashinaviy o'rganishga zarur ma'lumotlar hajmini oshirish.

Normallashtirish: Tasvirdagi rang va yorqinlik qiymatlarini bir xil diapazonga keltirish algoritm samaradorligini oshiradi.

b. Kompyuter ko'rish va chuqur o'rganish algoritmlari

Tasvirlarni tahlil qilishda sun'iy intellekt algoritmlari samarali natija beradi:

CNN (Convolutional Neural Network): CNN tasvirni aniqlash va tasniflash uchun ishlatiladi. Bu algoritmlar asosan tibbiy diagnostika, avtomobillar uchun kompyuter ko'rish, va kuzatuv tizimlarida keng qo'llaniladi.

GAN (Generative Adversarial Network): GAN sun'iy tasvirlar yaratish uchun ishlatiladi. Misol uchun, GAN yordamida past sifatli tasvirlardan yuqori sifatli tasvirlar yaratish mumkin.

6. Optik tasvirlarni qayta ishlash va ularning ilovalari**a. Spektral tasvir olish**

Spektral tasvir olish ob'ektning turli ranglarda aks etish xususiyatlarini o'rganish imkonini beradi. Masalan, infraqizil yoki ultrabinafsha diapazonida tushirilgan tasvirlar orqali yashirin narsalarni yoki tibbiy ahamiyatga ega detallarning tasvirlarini olish mumkin.

b. Golografiya

Golografik tasvir olish optik tasvirlarni uch o'lchamda saqlash imkoniyatini beradi. Bu texnologiya asosan tibbiyot va fan sohasida tadqiqotlarda qo'llaniladi.

7. Raqamli tasvirlarni kodlash va dekodlash**a. Transformatsiya va kodlash usullari**

Transformatsiya algoritmlari yordamida tasvirni siqib, uni ma'lum formatlarda kodlash mumkin:

Fourier va Wavelet transformatsiyalari: Bu algoritmlar tasvirni tezkor siqish va qism-hissalarni tahlil qilishda ishlatiladi.

DCT (Discrete Cosine Transform): Bu algoritim tasvirning siqilishida ishlatiladi va ayniqsa JPEG formatida qo'llaniladi.

b. Tasvirlarni dekodlash

Tasvirni tarmoqlar orqali uzatishda dekodlash texnologiyalari olingan siqilgan tasvirni asl holatiga qaytarish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdurakhmanov, F. M., Korikhonov, D. N., Yaqubov, I. Y., Kasimov, U. K., Atakov, S. S., Okhunov, A. O., & Yarkulov, A. S. (2023). COMPETENCY-BASED APPROACH IN THE

SCIENTIFIC-RESEARCH PROCESS OF HIGHER MEDICAL INSTITUTIONS' TEACHERS. *Journal of education and scientific medicine*, 1(1), 28-31.

2. Jonson, W. S., Okhunov, A. O., Atakov, S. S., Kasimov, U. K., Sattarov, I. S., Bobokulova, S. A., ... & Boboyev, K. K. (2023). The microbiological environment of wounds and skin in patients with purulent-inflammatory diseases of soft tissues. *Journal of education and scientific medicine*, 2(2), 72-81.

3. de Gavieres, F., Khalmatova, B. T., Okhunov, A. O., & Atakov, S. S. (2023). COMPLUTENSE UNIVERSITY OF MADRID: Impressions. *JOURNAL OF EDUCATION AND SCIENTIFIC MEDICINE*, 1(1), 62-72.

4. Матмуротов, К. Ж., Саттаров, И. С., Атажонов, Т. Ш., & Саитов, Д. Н. (2022). Характер и частота поражения артериальных бассейнов при синдроме диабетической стопы. «Вестник» ТМА, (1), 128-131.

5. Матмуротов, К. Ж., & Жанабаев, Б. Б. (2011). Влияние микобактериальных ассоциаций на кратность повторных оперативных вмешательств при диабетической гангрене нижних конечностей. *Врач-аспирант*, 46(3.3), 394-399.

6. Babadjanov, B. D., Okhunov, A. O., Atakov, S. S., Kasimov, U. K., Sattarov, I. S., Matmurotov, K. J., ... & Korikhonov, D. N. (2023). WHY DOES SURGICAL INFECTION OFTEN AFFECT DIABETICS?: Literature review of recent data. *Journal of education and scientific medicine*, 1(3), 66-75.

7. Bobokulova, S., Khamdamov, S., Bobobekov, A., Sattarov, I., Boboev, Q., & Abdurakhmanov, F. (2022). Treatment of acute purulent-destructive lung diseases considering the assessment of the degree of impairment of non-respiratory lung function. *JOURNAL OF EDUCATION AND SCIENTIFIC MEDICINE*, (1), 79-82.

8. Shalaeva, E., Janabaev, B., Matmurotov, Q., Kasimov, U., Pulatov, U., Bobabekov, A., & Bozorboev, M. (2016, June). 1-year clinical outcomes in patients with Parkinsonism syndrome with/without type 2 diabetes. In *MOVEMENT DISORDERS* (Vol. 31, pp. S62-S63). 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA: WILEY-BLACKWELL.

9. Shalaeva, E., Saner, H., Babadjanov, B., Pulatov, U., Matmurotov, Q., & Shalaeva, A. (2015, August). Prognostic value of coronary artery calcium score for major perioperative cardiovascular complications in type 2 diabetic patients undergoing trans-femoral amputation. In *EUROPEAN HEART JOURNAL* (Vol. 36, pp. 928-928). GREAT CLARENDON ST, OXFORD OX2 6DP, ENGLAND: OXFORD UNIV PRESS.

10. Атажанов, Т. Ш., Бабаджанов, Б. Д., Матмуротов, К. Ж., & Саттаров, И. С. Анализ эффективности малоинвазивных методов в лечении диабетической гангрены нижних конечностей. *Раны и раневые инфекции*, 20-21.

11. Shalaeva, E., Janabaev, B., Babadjanov, B., Matmurotov, Q., Kasimov, U., Pulatov, U., & Bobabekov, A. (2016). Severity of coronary artery stenosis in patients with critical peripheral artery disease undergoing high amputation. *Atherosclerosis*, 252, e141-e142.

12. Shalaeva, E., Janabaev, B., Matmurotov, Q., Kasimov, U., Pulatov, U., & Bobabekov, A. (2016). Severity of atherosclerotic lesions and foot synovial tendon complex injury as factors of sepsis development in patients with diabetic foot. *Atherosclerosis*, 252, e137-e138.

13. Бабаджанов, Б. Д., Матмуротов, К. Ж., Моминов, А. Т., Бабабеков, А. Р., Атаков, С. С., & Атажанов, Т. Ш. (2015). Эффективность внутриартериального введения флуконазола при лечении осложненных форм диабетической стопы. *ООО «Maxliyo-shifo» &*, 2014, 28-30.

14. Babadjanov, B. D., & Matmurotov, K. J. (2019). Efficacy of minimally invasive procedures in the treatment of lower extremities diabetic gangrene. *European science review*, 2(1-2), 79-82.

15. Матмуротов, К. Ж., & Жанабаев, Б. Б. (2011). Влияние микобактериальных ассоциаций на кратность повторных оперативных вмешательств при диабетической гангрене нижних конечностей. *Врач-аспирант*, 46(3.3), 394-399.

16. Искандарова, Г. Т. (2006). Морфофункциональное состояние дыхательной системы юношей 18-27-летнего возраста, проживающих в условиях Узбекистана. *Гигиена и санитария*, (3), 72-75.

17. Искандарова, Г. Т. (2000). Меры профилактики при применении нового пестицида ХС-2. *Бюллетень Ассоциации врачей Узбекистана. Ташкент*, (1), 56-58.

18. Искандарова, Г. Т., Эшдавлатов, Б. М., & Юсупова, Д. Ю. (2016). САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЧВЫ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. *Современные тенденции развития науки и технологий*, (1-3), 46-48.

19. Искандарова, Г. Т. (2007). Закономерности и особенности морфофункционального развития, физических способностей юношей призывного возраста.

20. Гаврюшин, М. Ю., Сазонова, О. В., Бородина, Л. М., Фролова, О. В., Горбачев, Д. О., & Тупикова, Д. С. (2018). Физическое развитие детей и подростков школьного возраста.

21. Ильинский, И. И., Искандарова, Г. Т., & Искандарова, Ш. Т. (2009). Методические указания по организации санитарной охраны почвы населенных мест Узбекистана. *ИИ Ильинский, -Ташкент*, 25.

22. Iskandarov, T. Y., Ibragimova, G. Z., Iskandarova, G. T., Feofanov, V. N., Shamansurova, H. S., & Tazieva, L. D. (2004). Sanitary rules, norms and hygienic standards of the Republic of Uzbekistan № 0294-11" Maximum allowable concentrations (MAC) of harmful substances in the air of the working area".

23. 1. Ilmiy maqolalar va tadqiqotlar: Tasvirlarni qayta ishlash va telediagnostika texnologiyalari bo'yicha ilmiy jurnallarda (masalan, IEEE Transactions on Medical Imaging, Journal of Digital Imaging) chiqarilgan maqolalar.

24. Digital Image Processing (Rafael C. Gonzalez va Richard E. Woods) - tasvirlarni qayta ishlashning asosiy prinsiplari va apparatlari haqida.

25. Handbook of Medical Image Processing and Analysis (Isaac N. Bankman) - tibbiyotda tasvirlarni qayta ishlash texnikalari bo'yicha ma'lumotlar.

26. Texnologik yangiliklar va onlayn resurslar: Telediagnostika va tibbiy texnologiyalardagi so'nggi yangiliklar uchun HealthTech va MedTech yangiliklar portallari, shuningdek, ilmiy tadqiqot platformalari (masalan, PubMed, ScienceDirect).